

BY

Estrategias de evaluación educativa en docentes de bachillerato

Educational evaluation strategies in high school teachers

Adriana María Huayamave Castro

<http://orcid.org/0009-0009-5623-1979>

ahuayamavec@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Piura –Perú

Dolores Anabel Macías Alvarado

<http://orcid.org/0000-0001-7508-8527>

damaciasm@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Piura –Perú

Noe José Paredes Velasco

<http://orcid.org/0009-0009-0957-9788>

noe.paredes@educacion.gob.ec

Universidad César Vallejo. Piura –Perú

RESUMEN

Este trabajo investigativo está centrado en el análisis e importancia de las estrategias evaluativas en la enseñanza y sus procesos en el marco de lineamientos y estándares de calidad educativa. La educación está en constantes cambios, que inciden o repercuten en las enseñanzas del estudiantado. Este estudio tiene como objetivo explorar y conocer estrategias evaluativas aplicadas en la práctica profesional de docentes de bachillerato, desde la perspectiva de organismos gubernamentales encargados de emitir estándares educativos y de diferentes autores que han estudiado este fenómeno evaluativo y sus estrategias. La muestra es tomada de la revisión de veintidós artículos seleccionados de bases de datos como: Scopus, SciELO, Web of Science y que se relacionan con la variable estrategias de evaluación con sus respectivas dimensiones como: la funcionalidad de estrategias de evaluación, la metodología-instrumental sobre la evaluación y la temporalidad de las estrategias evaluativas. El modelo exploratorio-bibliográfico muestra el trabajo docente en una sociedad cambiante que en muchos de los casos, terminan en desmotivación profesional. Conocer los diferentes puntos de vista y análisis de diferentes autores permite analizar la importancia que tienen las estrategias de evaluación y su papel en la enseñanza de la comunidad escolar.

Palabras clave: estrategias de evaluación, educación, evaluación.

Recibido: 19-05-24 - Aceptado: 28-07-24

ABSTRACT

This research work is focused on the analysis and importance of evaluation strategies in teaching and their processes within the framework of guidelines and standards of educational quality. Education is in constant change, which affects or has an impact on the teachings of students. This study aims to explore and learn about evaluation strategies applied in the professional practice of high school teachers, from the perspective of government agencies in charge of issuing educational standards and different authors who have studied this evaluation phenomenon and its strategies. The sample is taken from the review of twenty-two articles selected from databases such as: Scopus, SciELO, Web of Science and that are related to the variable evaluation strategies with their respective dimensions such as: the functionality of evaluation strategies, the instrumental-methodology on evaluation and the temporality of evaluation strategies. The exploratory-bibliographic model shows the work of teachers in a changing society that in many cases ends in professional demotivation. Knowing the different points of view and analysis of different

authors allows us to analyze the importance of evaluation strategies and their role in the teaching of the school community.

Keywords: evaluation strategies, education, evaluation.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias evaluativas son metodologías y procedimientos utilizados para examinar aprendizajes, progreso y los niveles de comprensión en estudiantes en las diferentes áreas de conocimientos. Estas estrategias permiten a los educadores valorar no solo el conocimiento adquirido, sino también las habilidades, actitudes y capacidades de los alumnos. (Gárgano, 2020)

Existen diversas tácticas de evaluación, desde pruebas escritas y orales hasta proyectos, debates, portafolios, autoevaluaciones y evaluaciones entre pares. Cada una tiene sus propias ventajas y se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, permitiendo una comprensión más holística del desarrollo de los estudiantes.

Para (Sandoval Rubilar et al., 2022) La temporalidad e intencionalidad son factores importantes a la hora de valorar. De este modo se plantean dimensiones, para conocer con qué conocimientos viene el estudiante la evaluación será de tipo diagnóstica, en cambio analizar el proceso educativo se aplica la evaluación formativa y al final de un período se utilizará la evaluación sumativa.

En la actualidad la evaluación en aulas de clases es una de las mayores preocupaciones en Docentes, estudiantes y representantes legales, por la aplicación de pruebas estandarizadas que llevan a consecuencias desmotivadoras, donde se aprecia más métodos mecánicos que el verdadero aprendizaje del educando valora más procesos mecánicos que el aprendizaje significativo del educando.

En Ecuador se garantiza una educación actualizada y articulada que contiene evaluaciones permanentes en los diferentes niveles y subniveles permitiendo que el aprendiz sea el protagonista de su aprendizaje (Bonilla Carchi et al., 2022) Existen acuerdos y lineamientos para evaluar aprendizaje la intención es buena, Sin embargo, en fechas actuales no existe un efectivo empleo de evaluación que estén basadas en estrategias que se adapten a necesidades educativas

La evaluación educativa es un componente crucial del proceso educativo que, cuando se implementa de manera estratégica, puede aportar información valiosa para corregir lo que aprenden los estudiantes, la práctica docente y la calidad educativa en general. Sin embargo, cuando la evaluación no se aplica de forma estratégica, puede generar una serie de problemas que intervienen y perjudican el logro de estos objetivos.

En instituciones educativas de nivel bachillerato de sostenimiento fiscal que se desarrollan en localidades urbanas de Ecuador, se percibe que no se aplican de manera oportuna o correcta las estrategias evaluativas, situación que afecta en el aprendizaje y resultado de los estudiantes, una de las causas a esta problemática es que en el sistema educativo actual es que el docente se encuentra desmotivado estresado por procesos de escritorio burocráticos que no le permiten centrarse en autoformación profesional que facilitarían el conocimiento de nuevas estrategias evaluativas. (Luján-Mamani & Medina-Zuta, 2022).

Teniendo claro que los docentes son ejes importantes en la evaluación educativa, ya que son quienes tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y utilizar estrategias de evaluación para analizar el aprendizaje de sus estudiantes y guiar su progreso. Para ello, es necesario que posean un conocimiento profundo y actualizado sobre las diferentes estrategias evaluativas disponibles, sus características, aplicaciones y potencial para mejorar la forma de aprender y mejorar los procesos educativos Esta problemática se planteó con la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los conocimientos de estrategias evaluativas en docentes?

De lo expuesto en este análisis se justifica a nivel teórico, en el aporte de información que oriente el uso de estrategias de evaluaciones utilizadas a la hora de evaluar aprendizaje y cómo el estudiante está percibiendo dichas evaluaciones, ya que producto del poco manejo de estrategias o uso de estas hacen percibir a la evaluación como medidores de aprendizajes y no como parte del mismo proceso de aprendizaje. Respecto a la relevancia social, esta revisión sistemática tendrá un impacto positivo en los docentes, siendo los más beneficiados los educandos ya que van a adquirir por medio de su docente estrategias evaluativas que generen motivación, interés, empatía, ayuda y

optimismo que influyan en el aprendizaje. También ofrecerá una orientación integral sobre la importancia del buen uso de técnicas evaluativas para la enseñanza, afín de permitir el entendimiento del progreso de cada estudiante y garantizar una enseñanza óptima en la práctica docente y así minimizar una serie de problemáticas que afectan tanto a los estudiantes desde una visión a la diversidad de capacidades y necesidades individuales de los estudiantes (Luján-Mamani & Medina-Zuta, 2022)

Por otra parte, se considera la forma, tipo y estrategias evaluativas utilizadas por los docentes en el período lectivo, considerando orientaciones e información que proveen los organismos gubernamentales en educación y sus lineamientos en el proceso evaluativo. Es evidente que el uso de estrategias en las evaluaciones persigue diversos propósitos, tomándola en cuenta como favorecedora en el educando, el aprendizaje y las buenas prácticas de las educativas. (Vega-Angulo et al., 2021)

Este trabajo tiene como objetivo general, analizar la documentación de estrategias evaluativas que determinan la práctica profesional de docentes de bachillerato Ecuador, 2024 de igual forma se plantearon los siguientes objetivos específicos, interpretar la funcionalidad de estrategias de evaluación en docentes de bachillerato, analizar la Metodología-instrumental sobre la evaluación en docentes y determinar la temporalidad de las estrategias evaluativas que aplican los docentes.

Para iniciar la indagación del uso adecuado sobre estrategias pedagógicas en el proceso evaluativo que realizan los docentes, ha sido preciso reconocer que existe información y lineamientos previos, que permite tener un punto de partida, de tal manera en este artículo se recopilan hallazgos y reflexiones de autores que han realizado sobre este tema para este trabajo.

De acuerdo con (García & Acuña, 2022) es importante que tanto estudiantes como docentes se sientan respaldados durante este proceso de enseñanza aprendizaje. Comunicar abiertamente los desafíos y trabajar en conjunto para encontrar soluciones puede ser clave para mejorar la experiencia educativa. Por lo tanto, la evaluación debe tener estrategias que consideren métodos más acordes con la realidad, como evaluaciones más cortas y precisas o la implementación de proyectos prácticos.

A partir de la perspectiva legal, del estado ecuatoriano existe la LOEI ley Orgánica de Educación Intercultural (2023) que impulsa nuevos modelos de evaluación centrados en la formación, y el progreso de destrezas y la mejora continua de la enseñanza, dejando abierto el abanico de herramientas y estrategias que se puedan utilizar de manera, democrática, participativa, continua y sobre todo integral.

En el acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00012-A y sus estándares evaluativos. Destaca la importancia de estrategias de evaluación que se adapten a particularidades y requerimientos tanto individuales como grupales de sus estudiantes. (Mineduc, 2023) Esto implica pensar en diferentes metodologías de evaluación que admiten comprender el adelanto del alumno por individual y de forma grupal, considerando habilidades, estilos de aprendizaje y ritmos de trabajo.

Para el diseño y aplicación de estrategia evaluativa es necesario que los docentes posean orientaciones en las acciones que requieren una evaluación. Donde las competencias de cada alumno y del grupo sea una prioridad. En este sentido la evaluación educativa ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciada por diferentes enfoques pedagógicos y cambios en la comprensión de cómo medir el aprendizaje de los estudiantes. Algunos antecedentes importantes incluyen: un enfoque centrado en el conocimiento memorizado hacia un enfoque más amplio que valora la comprensión, la aplicación práctica y el adelanto de destrezas clave para el triunfo en una sociedad cambiante. (García & Acuña, 2022)

Saber cuándo y cómo aplicar cada tipo de evaluación con sus respectivas estrategias depende de los objetivos de aprendizaje y del enfoque pedagógico del docente. Es importante que las evaluaciones tengan estrategias alineadas con los métodos de enseñanza y los objetivos planteados, y que se utilicen para optimizar el aprendizaje en estudiantes.

Estas estrategias evaluativas se llevan a cabo en diferentes momentos y cumplen diversas dimensiones y funciones a lo largo del proceso educativo y formativo. Además, algunas de las dimensiones son los tipos de evaluación que surgen por la finalidad (diagnóstica, formativa y sumativa) con sus respectivas estrategias.

Este artículo de revisión y su variable se fundamenta en el modelo de Evaluación Kirkpatrick (1959) que es un marco para evaluar la eficiencia y el efecto de la formación y el progreso en entornos educativos. Propuesto por Donald Kirkpatrick en la década de 1950, consta de cuatro niveles de calificación:

Este modelo facilita una orientación ordenada para valorar todos los aspectos de la efectividad en los procesos educativos, desde las respuestas iniciales de los participantes hasta el impacto final en el desempeño. Además, una de sus grandes fortalezas es su versatilidad: puede aplicarse tanto a programas de aprendizaje tradicionales como a entornos de aprendizaje digital.

Para (Tigse-Carreño, 2019) Constructivismo es una teoría que afirma que los estudiantes crean su propio conocimiento interactuando con el mundo y reinterpretando el conocimiento basándose en experiencias y conocimientos previos. En términos de estrategias de evaluación, el constructivismo tiene una gran influencia. Ya que Durante la actividad académica los docentes deben entregar a los educandos herramientas e insumos que permitan resolver de manera autónoma creativa y reflexiva lo cual responde a la construcción de su propio aprendizaje (Gantier-Aliaga, 2021) En este sentido prioriza la evaluación de los procesos en evaluación continua y grupal. (Camilo Malavé, 2020)

El enfoque cognitivo del aprendizaje enfatiza el adelanto erudito o mental de los educandos y no la simple idea de adquirir conocimientos. Este modelo inquieta el proceso de aprendizaje y resultados obtenidos, con los estudiantes como figuras centrales y los profesores desempeñando un papel de apoyo para guiar y facilitar el proceso. (Bello et al., 2022)

La visión cognitivista en el ámbito educativo se centra en el desarrollo del aprendizaje, considerando al alumno como actor principal de su aprendizaje. Esta teoría enfatiza el papel del docente en la creación de un entorno que anime a una mentalidad crítica, resolución de conflictos y el desarrollo de habilidades cognitivas.

Para una evaluación completa en el campo de la educación, se debe tener en cuenta la complejidad única de cada individuo y cómo interactúa con su entorno y esta requiere fundamentos teóricos. Para estructurar estrategias que se aplican a la hora de una valorización. Estos fundamentos son:

Paradigma Cualitativo: Este enfoque más holístico y contextualizado brinda una comprensión más completa de los procesos educativos y permite diseñar estrategias pedagógicas y evaluativas más adecuadas a las diferentes realidades de cada estudiante en su entorno. (Sánchez Flores, 2019)

Paradigma cuantitativo: Son métodos de exploración que se sustentan en la cogida y estudio de información numérica y estadística para entender fenómenos, comportamientos o eventos. Se centra en la medición precisa, la cuantificación y el empleo de técnicas de cálculos y estadísticas en la recopilar información objetiva y llegar a conclusiones. (Sánchez Flores, 2019)

BY

Por lo tanto, nos referimos al paradigma cuantitativo y a los enfoques técnicos y prácticos de la evaluación basada en el uso de datos numéricos para medir y recopilar información sobre los resultados, logros o progreso de los estudiantes. Al contrario del enfoque cualitativo, que se enfoca en una apreciación más específica de las experiencias individuales, el paradigma cuantitativo busca la objetividad mediante el uso de mediciones numéricas y pruebas estandarizadas, escalas de calificación y otras herramientas de evaluación cuantitativa. (Edward Muñoz & Beymar Solis, 2021)

Enfoque Interpretativo: Se enfoca en la interpretación y comprensión de las acciones, palabras y comportamientos de las personas dentro del ámbito educativo. Aquí se aprecia la diversidad de interpretaciones y se reconoce lo fundamental que es tener claro el punto de vista del estudiante para realizar una evaluación más integral. En general, estos conceptos teóricos sirven como base para el uso de estrategia o metodología evaluativas donde se considere la singularidad, el entorno y el avance del estudiante. Esto es crucial para una educación inclusiva que concentre la evolución integral de cada individuo.

La valoración educativa es primordial en educación. Este es un proceso continuo y sistemático destinado para recopilar resultados cuantitativos de los aprendices. Esta información es importante para comprender el progreso individual de los alumnos, identificando proporciones de mejora en el proceso educativo y tomar decisiones educativas pertinentes. (Vega-Angulo et al., 2021)

Las estrategias de evaluación son mecanismos sistemáticos que se necesitan para valorar el nivel de aprendizaje de los educandos obteniendo información importante para el seguimiento del aprendizaje. Estas pueden analizar conocimientos y capacidades desarrolladas. Estas estrategias evaluativas se definen como el grupo de metodología técnicas y recursos que el docente emplea para medir el progreso del alumno (BARRIGA, 2006)

Desde la postura de (ROSALES, 2017) es pertinente considerar las funciones que ofrecen la aplicación de estrategias evaluativas en la enseñanza, entre las funciones más importantes esta que recogen información, sobre dimensiones o ejes de aprendizajes, interpreta la información basándose en estándares o teorías conceptuales y por último permite tomar decisiones de acuerdo con las necesidades de diversidad estudiantil.

Para realizar una aplicación de evaluación efectiva es necesario el empleo de diferentes estrategias, técnicas, métodos, medios e instrumentos. Estos medios evaluativos pueden incluir: Pruebas orales o escritas, (exámenes), Observación, Trabajos y proyectos Portafolios de evidencia, Autoevaluación y coevaluación Rúbricas de evaluación Tecnología educativa entre otras. (García & Acuña, 2022)

Evaluación basada en proyectos: Útil para analizar el rendimiento de los estudiantes para proyectos o trabajos prácticos. Se centra en aplicar conocimientos y habilidades a situaciones del mundo real. **Evaluación mediante rúbricas:** Una rúbrica es una matriz de evaluación que describe los estándares y los niveles esperados de desempeño. Esto permite evaluaciones más objetivas y permanente. (García & Acuña, 2022)

Evaluación con pruebas estandarizadas: Las pruebas estandarizadas se utilizan para medir el avance de destrezas requeridas por el estudiantado, verificando estándares establecidos. Estas pruebas recopilan información sobre conceptos y procedimientos de aprendizaje en diversas áreas. Además, exploramos varios factores situacionales que inciden en la adquisición del aprendizaje en los educandos (Vega-Angulo et al., 2021)

registro anecdótico: los docentes para recoger observaciones detalladas y específicas sobre el comportamiento, el desempeño académico o el desarrollo de los estudiantes en diferentes situaciones dentro del entorno educativo. Consiste en tomar notas narrativas y descriptivas de eventos particulares que ocurren durante el día escolar o durante una actividad específica. (MINEDUC, Lineamientos para la evaluación, 2021)

Para (Garofalo & Miño, 2021) Usar estrategias de evaluación sitúa en la capacidad metacognitiva del estudiante, que este se fije en las dificultades y limitaciones propias, permitiendo poner en marcha la autorregulación en procesos requeridos para lograr el aprendizaje requerido. Las expectativas de las estrategias evaluativas deben ser transformadoras, genuinas, abandonando viejas prácticas de evaluación antiguas, y que mejor originen la comprensión y el desarrollo de capacidad metacognitivas. A partir del enfoque actual constructivista, sustentado en la competitividad progreso de habilidades integrales. (Gárgano, 2020)

La evaluación diagnóstica crea el contexto o situación en que se encuentra el estudiante, situación que permitirá iniciar nuevos procesos educativos. De ella dependerá la planificación y punto de partida dirigidos según

BY

necesidades educativas. La evaluación diagnóstica es un procedimiento que facilita la identificación de las sapiencias, destrezas y capacidades que los estudiantes poseen al comenzar el año escolar o cualquier proceso formativo. Este tipo de evaluación se lleva a cabo después de la semana de adaptación (MINEDUC, Lineamientos pedagógicos para el año lectivo 2024-2025, 2024)

No es posible comenzar un proceso de aprendizaje sin conocer conocimientos previos de estudiantes obtenidos de una evaluación inicial. El proceso de enseñanza necesita de un pronóstico que guiará hacia actuaciones preventivas y formativas de manera personalizada. Con la obtención de estos datos el docente podrá diseñar su planificación de intervención. (MINEDUC, 2021). Por lo tanto, la evaluación en el ámbito educativo ayuda a canalizar habilidades y exponer habilidades ya existentes y al profesor orientarse en su labor áulica.

La evaluación formativa es un proceso constante y metódico de compilación y estudio de investigación para monitorear y evaluar la formación integral y el adelanto de destrezas. El propósito de esta valoración no es calificar el curso o distinguir entre aprobado y reprobado, sino crear oportunidades de aprendizaje. (Cruzado Saldaña, 2022) y está centrada en facilitar refuerzos académicos constante para alcanzar aprendizajes requeridos. Se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje para que los maestros puedan ajustar su metodología de enseñanza y mantener informados a los participantes del proceso de aprendizaje sobre los resultados parciales alcanzados y el progreso en el desarrollo integral de los estudiantes (MINEDUC, ACUERDO Nro. MINEDUC-2024-00031-A, 2024)

Evaluación sumativa utilizada para valorar el aprendizaje adquirido al término del del período educativo. (Chacón Tapia et al., 2023) que poseen formas más operacionales e individuales. Tiene igual importancia que la evaluación formativa.

Esto se hace al final del período de estudio o proyecto para establecer en qué niveles se cumplieron objetivos propuestos y para tomar decisiones sobre promoción o certificación. (Mellado Moreno et al., 2021). Se relaciona con mostrar resultados sobre aprendizajes adquiridos de su interés es esencial es contrastar aprendizajes conseguidos con los requeridos por el plan curricular, por lo general es cuantitativa y genera calificaciones a diferencia de la evaluación que se da durante el proceso, llamada formativa (Sandoval Rubilar et al., 2022)

Autoevaluación: Es una estrategia que los estudiantes pueden utilizar para evaluarse a sí mismos. Esto permite a los alumnos reflexionar sobre su aprendizaje, identificar oportunidades de mejora y establecer objetivos personales.

Evaluación de pares: en esta estrategia, los estudiantes se evalúan entre sí, dan retroalimentación constructiva y se apoyan mutuamente. Promoviendo la colaboración y el aprendizaje activo. (Sandoval Rubilar et al., 2022) En este proceso, los estudiantes asumen un papel activo al identificar sus fortalezas y debilidades, evaluar su progreso y establecer metas para mejorar su aprendizaje. La autoevaluación no solo proporciona retroalimentación personalizada sobre el rendimiento académico, sino que también fomenta la responsabilidad, la autoconciencia y la autorregulación del aprendizaje (MINEDUC, Lineamientos para la evaluación, 2021)

Coevaluación: La coevaluación educativa es un proceso mediante el cual los estudiantes evalúan mutuamente el trabajo realizado dentro de un proyecto o actividad de aprendizaje. Este enfoque permite que los estudiantes no solo reciban retroalimentación del profesor, sino también de sus compañeros, lo que fomenta la reflexión, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades metacognitivas. (Pedro Sandoval Rubilar, 2022)

METODOLOGÍA

La metodología manejada en este estudio es de naturaleza analítica, crítica y reflexiva que parte de un tema surgido de una problemática, se ha realizado la revisión absoluta de artículos afines al tema desde el año 2019 a la actualidad. Para esta investigación está basada en datos de revistas científicas como: Scopus Scielo y Web of Science, obteniendo más de 20 artículos científicos que ya estudian el tema. También se utilizó el buscador Google académico. Para el análisis y la búsqueda del tema se ha utilizado con palabras claves de la investigación como estrategias de evaluación, evaluación, enfoques y teorías, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. De toda la información encontrada, se utilizaron 56 artículos de los cuales 22 son utilizados para la estructura de la revisión bibliográfica, los 36 restantes fueron excluidos por no tener relación con el estudio realizado.

Con el objetivo de coordinar la investigación se ha seguido una guía metodológica, con un tema totalmente centrado (estrategias de evaluación) y se han generado preguntas orientadoras hacia la problemática; posterior a esto se busca la fundamentación teórica con información extraída de los artículos seleccionados y luego el respectivo análisis crítico y reflexivo; después se realiza la discusión de resultado y por último las conclusiones.

Además, se hizo el análisis sobre ideas importantes o relevantes al tema de estudio por medio de lecturas y resúmenes de los diferentes puntos de vista según autores.

Adicionalmente se empleó Mendeley para organizar por categorías los documentos que sirvieron para realizar respectivas citas y referencias bibliográficas.

Figura 1

Proceso de revisión

Tabla 1

Muestra seleccionada

N°	Artículo revisado	Año	Revista	DOI o URL
1	Análisis de las estrategias de evaluación de los aprendizajes de las materias de Fisiología Humana y Aplicada de las Carreras de Educación Física	2022	Scopus	https://doi.org/10.6018/rEIFOP.397891
2	Evaluación educativa de los aprendizajes: conceptualizaciones básicas de un lenguaje profesional para su comprensión	2022	SciELO	https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2638
3	Calidad educativa en el Ecuador: un estudio bibliométrico	2022	Trascender, contabilidad y gestión	https://www.scielo.org.mx/pdf/tcg/v7n21/2448-6388-tcg-7-21-126.pdf
4	Sentido y trascendencia de la evaluación formativa: desafíos de la práctica evaluativa en la Educación Básica Regular	2022	Scopus	https://doi.org/10.33539/educacion.2022.v28n1.2524
5	Estrategias de evaluación mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC): Una revisión de bibliografía	2021	SciELO	http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-2.16

6	Estrategias de evaluación del proceso de aprendizaje de estudiantes durante la nueva normalidad	2022	SciELO	https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.03.006
7	Acuerdo nro. Mineduc-mineduc-2022-00010-a	2023	Minedu	https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/03/MINEDUC-2022-00010-A.pdf
8	El Constructivismo, según bases teóricas de César Coll	2019	SciELO	https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.4
9	Fundamentos cognitivos y pedagógicos del aprendizaje activo	2022	SciELO	http://scielo.sld.cu/pdf/men/v20n4/1815-7696-men-20-04-1353.pdf
10	Estrategias de Evaluación de Competencias en el Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios de Psicología	2021	Web of Science	https://doi.org/10.37843/rted.v1i1.141
11	Evaluación de los aprendizajes fundamentos teóricos básicos	2020	Puentes cognitivos	file:///C:/Users/netco/Downloads/026215b32e48dc578378cce48550e7e5b6e59d1c%20(1).pdf
12	Estrategias de evaluación mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC): Una revisión de bibliografía	2021	Scopus	https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582021000200285&scrypt=sci_abstract&tlng=es
13	Evaluación diagnóstica de Matemáticas para cuarto grado en una institución educativa privada costarricense en el marco de la reforma curricular	2023	Scopus	https://doi.org/10.15359/ru.37-1.20
14	Competencia comunicativa en educación superior: hacia una evaluación diagnóstica integral	2022	SciELO	http://dx.doi.org/10.15443/r13207
15	La evaluación formativa en la educación	2022	SciELO	https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.672

16	Evaluación formativa y sumativa en el Proceso Educativo: Revisión de Técnicas Innovadoras y sus efectos en el Aprendizaje Del Estudiante	2023	Web of Science	https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5414
17	Enfoque cualitativo y cuantitativo de la evaluación formativa Qualitative and quantitative approach to formative evaluation	2021	SciELO	https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index
18	Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos	2019	SciELO	http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644
19	Estrategias evaluativas para promover la autorregulación del aprendizaje de Biología en estudiantes de primer año universitario	2021	SciELO	https://doi.org/10.1590/1516-731320210053
20	Tendencias de la evaluación formativa y sumativa del alumnado en Web of Sciences	2021	Web of Science	https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.01

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados hallados están basados en el análisis de 20 artículos escogidos y relacionados con la variable de estrategias de evaluación y dimensiones. Su aplicación depende de la intencionalidad y temporalidad y pueden ser: Evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. (Sandoval Rubilar et al., 2022)

Para autores como (Tigse-Carreño, 2019) los estudiantes que participan en entornos de aprendizaje basados en el constructivismo tienden a estar más comprometidos, ya que se fomenta la exploración, el descubrimiento y la aplicación del conocimiento. Al permitir que el estudiante construya su conocimiento por medio de la interacción con el material y entre ellos mismos, se promueve un aprendizaje más duradero y transferible a diversas situaciones. En la actualidad se experimentan estrés académico y laboral provocado por las prácticas evaluativas tradicionales, qué en muchos de los casos son consecuencias de la desmotivación por procesos burocráticos o protocolarios del mismo sistema educativo.

El estudio muestra que evaluar no es un proceso netamente medidor de conocimiento, evaluar es implementar estrategias de evaluación que permita al estudiante retroalimentar según sus formas de aprendizaje. (Luján-Mamani & Medina-Zuta, 2022) Las estrategias efectivas de evaluación son beneficiosas si son dirigidas según las necesidades o posibilidades de cada estudiante.

Según Vega-Angulo et al., 2021 la aplicación de evaluación educativa sigue orientaciones o lineamientos basados en ejes curriculares que presenta el ministerio de educación con visiones de aprendizaje significativos y duraderos en estudiantes.

Esto posibilita que los profesores se replanteen nuevas estrategias y retroalimentaciones, para disminuir estas faltas de habilidades y que los estudiantes vean progreso en sus esfuerzos, ya sea corrigiendo errores o mejorando en ciertas áreas, tienden a sentirse más motivados.

Esta retroalimentación específica y oportuna no solo informa sobre el rendimiento, sino que también capacita al docente en ser más conscientes, motivados y eficientes en el aprendizaje.

Se encuentra que las estrategias de evaluación son requeridas para el progreso de capacidades como: autoevaluación, evaluación entre pares, evaluaciones basadas en proyectos y rúbricas entre otros.

Las tácticas o estrategias evaluativas se aplican en tres momentos importantes durante el inicio, proceso y final de un periodo lectivo. Al inicio para detectar conocimientos previos, durante el proceso para retroalimentar lo que se aprende y al final para verificar aprendizajes adquiridos durante todo el período lectivo. (Castillo-Retamal et al., 2023)

La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa son tres tipos de evaluación educativa que juegan un papel crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada tipo de evaluación tiene sus propios propósitos, características e instrumentos. La combinación adecuada de estos tipos de evaluación permite a docentes y estudiantes obtener una visión completa del aprendizaje y tomar decisiones informadas para mejorar el proceso educativo. La evaluación también puede ayudar a las instituciones educativas a pensar en futuras correcciones y decisiones basadas en lineamientos para beneficio de educandos y desarrollo profesional docente.

Para Sandoval Rubilar et al., 2022 y Mineduc. La evaluación es un componente esencial del proceso educativo, pero no debe ser vista únicamente como un medio para medir el rendimiento de los estudiantes. Al utilizar estrategias de evaluación que fomenten el aprendizaje activo, como la autoevaluación, la evaluación por pares y la coevaluación, los docentes pueden crear un ambiente de aprendizaje más significativo y efectivo para todos los estudiantes.

La evaluación educativa es un componente crucial del proceso educativo que, cuando se implementa de manera estratégica, puede aportar información valiosa para corregir lo que aprenden los estudiantes, la práctica docente y la calidad educativa en general. Sin embargo, cuando la evaluación no se aplica de forma estratégica, puede generar una serie de problemas que intervienen y perjudican el logro de estos objetivos. Por lo tanto, es importante que las evaluaciones tengan estrategias alineadas con los métodos de enseñanza y los objetivos planteados, y que se utilicen para optimizar el aprendizaje en estudiantes.

Garofalo & Miño (2021) y Gargano (2020) destacan la importancia de utilizar estrategias de evaluación que promuevan la metacognición en los estudiantes, permitiéndoles ser conscientes de sus propios procesos de aprendizaje y desarrollar habilidades de autorregulación. En este sentido, tanto la ABP como el registro anecdótico pueden contribuir a este objetivo de involucrar a los estudiantes en la evaluación de su propio aprendizaje, proporcionar retroalimentación descriptiva y oportuna, fomentar la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y de apoyo.

CONCLUSIONES

Las estrategias evaluativas son fundamentales para analizar la evolución del aprendizaje en estudiantes. Algunas conclusiones importantes sobre estas estrategias incluyen:

Las estrategias evaluativas son fundamentales para examinar el progreso y la comprensión de los estudiantes en diferentes áreas de conocimiento. Permiten a los educadores valorar no solo el conocimiento adquirido, sino también las habilidades, actitudes y capacidades de los alumnos. Existen diversas tácticas de evaluación, cada una con sus propias ventajas y adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje.

La temporalidad e intencionalidad son factores importantes a la hora de valorar, y es crucial que los docentes posean un conocimiento profundo y actualizado sobre las diferentes estrategias evaluativas disponibles

Las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa son componentes fundamentales del proceso educativo que cumplen diferentes propósitos y ofrecen distintos tipos de información sobre el aprendizaje de los estudiantes, apoya el aprendizaje de los estudiantes y evalúa el progreso hacia los objetivos educativos.

Es esencial que los docentes apliquen estrategias de evaluación adecuadas y alineadas con los objetivos de aprendizaje para mejorar la experiencia educativa y garantizar un progreso significativo en los estudiantes.

REFERENCIAS

- Barriga, H. D. (2006). Estrategias Docentes para Un Aprendizaje Significativo. En Estrategias Docentes para Un Aprendizaje Significativo
- Bello, A. A., Crespo Díaz, M., González Hernández, L. M., & Estévez Pérez, K. (n.d.). Fundamentos cognitivos y pedagógicos del aprendizaje activo (Vol. 20, Issue 4).
- Bonilla Carchi, S. M., Barbecho Quizhpe, N. de J., & Coronel Rosero., C. X. (2022). Calidad educativa en el Ecuador: un estudio bibliométrico. TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN, 7(21sept-dic), 126–142. <https://doi.org/10.36791/tcg.v7i21sept-dic.184>
- Camilo Malavé. (2020). EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Fundamentos Teóricos Básicos.

- Castillo-Retamal, F., Mejías-Rodríguez, N., & Vásquez-Gómez, J. (2023). Conceptos, estrategias y aplicación de la evaluación formativa en tiempos de pandemia: un caso de la realidad chilena. *Revista Meta: Avaliação*, 15(48), 509. <https://doi.org/10.22347/2175-2753v15i48.4056>
- Chacón Tapia, P. T., Yáñez Soria, J. E., Soria Vásquez, M. C., Caillagua Robayo, D. A., & Claudia Mercedes, S. M. (2023). Evaluación formativa y sumativa en el Proceso Educativo: Revisión de Técnicas Innovadoras y sus efectos en el Aprendizaje Del Estudiante. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 2002–2018. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5450
- Cruzado Saldaña, J. J. (2022). La evaluación formativa en la educación. *Comuni@cción: Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 13(2), 149–160. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.672>
- Edward Muñoz, & Beymar Solis. (2021). Enfoque cualitativo y cuantitativo de la evaluación formativa Qualitative and quantitative approach to formative evaluation. *So: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512591>
- Gantier-Aliaga, S. F. (2021). Estrategias de Evaluación de Competencias en el Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios de Psicología. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 11(1), 5–10. <https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.141>
- García, G., & Acuña, K. (2022b). Estrategias de evaluación del proceso de aprendizaje de estudiantes durante la nueva normalidad. *Revista Innova Educación*, 4(3), 102–114. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.03.006.es>
- Gárgano, S. (2020). Análisis de las estrategias de evaluación de los aprendizajes de las materias de Fisiología Humana y Aplicada de las Carreras de Educación Física. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 23(3). <https://doi.org/10.6018/reifop.397891>
- Garofalo, S. J., & Miño, M. H. (2021). Estrategias evaluativas para promover la autorregulación del aprendizaje de Biología en estudiantes de primer año universitario. *Ciencia & Educação (Bauru)*, 27. <https://doi.org/10.1590/1516-731320210053>
- Luján-Mamani, C., & Medina-Zuta, P. (2022). Sentido y trascendencia de la evaluación formativa: desafíos de la práctica evaluativa en la Educación Básica Regular. *Educación*, 28(1), 1–11. <https://doi.org/10.33539/educacion.2022.v28n1.2524>
- Mellado Moreno, P. C., Sánchez-Antolín, P., & Blanco-García, M. (2021). Tendencias de la evaluación formativa y sumativa del alumnado en Web of Sciences. *Alteridad*, 16(2), 170–183. <https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.01>
- Mineduc. (2023). MINEDUC-MINEDUC-2023-00012-A. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/03/MINEDUC-2022-00010-A.pdf>
- MINEDUC. (2021). Lineamientos para la evaluación. Obtenido de https://recursos.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2022/curriculares/BT1_Lineamientos_Evaluacion_Formacion_Tecnica.pdf
- MINEDUC. (2024). ACUERDO Nro. MINEDUC-2024-00031-A. Obtenido de [file:///C:/Users/USER/Downloads/MINEDUC-MINEDUC-2024-00031-A%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/MINEDUC-MINEDUC-2024-00031-A%20(1).pdf)
- MINEDUC. (2024). Lineamientos pedagógicos para el año lectivo 2024-2025. Obtenido de [file:///C:/Users/USER/Downloads/Sin%20t%C3%ADtulo%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Sin%20t%C3%ADtulo%20(2).pdf)
- Pedro Sandoval Rubilar, A. C.-F.-L. (2022). Evaluación educativa de los aprendizajes: Conceptualizaciones básicas de un lenguaje profesional para su comprensión. [doi:https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2638](https://doi.org/10.22235/pe.v15i1.2638)
- Sánchez Flores, F. A. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *Revista Digital de Investigación En Docencia Universitaria*, 101–122. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Tigse-Carreño, C. (2019a). El Constructivismo, según bases teóricas de César Coll. *Revista Andina de Educación*, 2(1), 25–28. <https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.4>
- Vega-Angulo, H. E., Rozo-García, H., & Dávila-Gilede, J. (2021a). Estrategias de evaluación mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC): Una revisión de bibliografía. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 1–22. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582021000200285&script=sci_abstract&tlng=es